

HWZ Working Paper Series

Dynamisch individualisiertes Pricing
im Schweizer Detailhandel

2019

**Chancen und Risiken für die Kundenloyalität
im Zeitalter der Digitalisierung
und von Big Data**

Evangelos Xevelonakis
Marcel Müller

Hochschule für Wirtschaft Zürich

HWZ

Dynamisch individualisiertes Pricing im Schweizer Detailhandel

Chancen und Risiken für die Kundenloyalität im Zeitalter von Digitalisierung und Big Data¹

Evangelos Xevelonakis, Prof. Dr.²

Marcel Müller, BSc ZFH³

¹ Teile dieses Beitrages wurden bereits in folgenden Publikationen veröffentlicht: (1) Xevelonakis, E. (2019). Die neuen Elemente der digitalen Kundenbindung: Dynamik, Individualisierung und Transparenz, *Swiss Marketing Review* 1/19 und (2) Xevelonakis, E. (20. Januar 2019). Die neuen Elemente der digitalen Kundenbindung: Dynamik, Individualisierung und Transparenz. Abgerufen am 28.3.19, von <https://fh-hwz.ch/news/die-neuen-elemente-der-digitalen-kundenbindung-dynamik-individualisierung-und-transparenz/>

² Dr. Evangelos Xevelonakis ist Professor und Leiter des Centers for Data Science & Technology an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich (Schweiz).
Seine E-Mail-Adresse lautet: evangelos.xevelonakis@fh-hwz.ch

³ Marcel Müller hat im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich (Schweiz) studiert und im Jahr 2018 abgeschlossen.

Abstract

Preisdifferenzierung, ob räumlich, zeitlich, quantitativ oder qualitativ, gehört seit Jahrzehnten zum Alltag. Durch die zunehmende Digitalisierung und die damit einhergehende hohe Verfügbarkeit von Informationen, insbesondere von Kundendaten, eröffnen sich neue Möglichkeiten, Preisdifferenzierung dynamisch und individuell zu gestalten. Während im Onlinehandel der Preis oft dynamisch differenziert wird, ist dies im stationären Detailhandel zurzeit selten der Fall. Ein Grund dafür ist, dass die Akzeptanz einer dynamisch individualisierten Preisdifferenzierung und deren Einflussfaktoren auf die Kundenloyalität weitgehend unerforscht sind. In der vorliegenden Arbeit wird diese Fragestellung mittels quantitativer Methoden untersucht. Im Rahmen der empirischen Untersuchung zeigt sich, dass Transparenz und Nachvollziehbarkeit bezüglich Preisgestaltung wichtige Parameter zur Erhöhung der Akzeptanz von dynamisch individualisierten Ansätzen sind. Allerdings wurde auch eine Intensions-Verhaltens-Lücke festgestellt: Ein beachtlicher Anteil der Kunden, die Kundenprogramme aus Gründen des Datenschutzes (Stichwort «gläserne Kunden») ablehnen, sind dennoch auf sozialen Medien aktiv. Die Ergebnisse zeigen weiter, dass Kunden zwischen 18 und 35 Jahren, die sogenannten Millennials, deutlich empfänglicher für individualisierte Preise sind als Kunden fortgeschrittenen Alters. Allerdings ist die Teilnehmerate an Kundenloyalitäts-Programmen bei Millennials deutlich tiefer als bei älteren Kunden, was die Notwendigkeit einer Anpassung traditioneller Kundenbindungsprogramme an die veränderten Kundenbedürfnisse deutlich macht. Die zunehmende Individualisierung und Dynamisierung erfordern zusätzlich eine flexible Systemarchitektur, die in der Lage ist, sowohl interne Positionssysteme als auch Batch- und Real-Time-Analysesysteme in ein Gesamtsystem zu integrieren.

**Schlüssel-
Wörter**

Dynamic Pricing, Next Best Offer, Kundenbindung, Digital Natives, Personalisierung, Datenintegration

Reviewed

Januar 2019

**Verfügbar
online**

April 2019

Inhaltsverzeichnis

1. HERAUSFORDERUNGEN IM SCHWEIZER DETAILHANDEL.....	5
2. PROBLEMSTELLUNG	6
3. VON DYNAMISCHEM PRICING ZU DYNAMISCH INDIVIDUALISIERTEM PRICING.....	7
4. METHODIK	9
5. EMPIRISCHE ERGEBNISSE	10
6. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 11	
7. SCHLUSSFOLGERUNG	12
8. AUSBLICK.....	13
9. QUELLENVERZEICHNIS	14

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Herausforderung im Schweizer Detailhandel	6
Abbildung 2 – Dynamic-Pricing-Portfolio.....	8

1. Herausforderungen im Schweizer Detailhandel

Der Detailhandel in der Schweiz steht im Umbruch. Unternehmen, welche an diesem umkämpften Markt teilnehmen, sehen sich mit diversen Herausforderungen konfrontiert.

Bis 2010 stiegen die Detailhandelsumsätze kontinuierlich an. Seither stagnieren oder fallen sie, wobei immer der Non-Food-Bereich den Umsatzschwund verursacht hat – also Artikel wie zum Beispiel Kleider, Sportartikel oder elektronische Geräte (St. Galler Tagblatt, 2018).

Das Duopol Migros und Coop ist durch den Markteintritt von ausländischen Ketten in der Schweiz vor etwa 10 Jahren ins Wanken geraten (Statista, 2018). Im Jahr 2017 haben Lidl und Aldi beispielsweise einen Marktanteil von jeweils 2,7 Prozent und 4,9 Prozent erreicht.

Ausserdem nimmt der Onlinehandel eine immer wichtigere Rolle ein. Im Jahre 2017 übertraf das Umsatzwachstum von heimischen und ausländischen Onlineanbietern dasjenige des stationären Handels zum ersten Mal. Zalando beispielsweise hat seit 2012 seinen Umsatz in der Schweiz mehr als verdreifacht (Jucker, 2018).

Nicht zuletzt stellt der Einkaufstourismus, trotz Aufwertung des Euros, eine Herausforderung für den Schweizer Detailhandel dar.

Detailisten setzen seit Jahren Kundenkarten als Kernbestandteil von sogenannten Kundenbindungsprogrammen ein, um die Loyalität der Kunden zum Unternehmen zu erhöhen. Die Nutzung von Kundenkarten ist zwar stark verbreitet, wirkt sich aber gemäss einer Studie von Deloitte schwach auf die Kundenbindung aus: 62 Prozent der Schweizer Konsumenten nutzen Loyalitätsprogramme mindestens einmal pro Woche, 31 Prozent weniger oft und lediglich 7 Prozent sehen gänzlich davon ab. Schweizer Konsumenten lösen insgesamt 34 Prozent der gesammelten Punkte jedoch nicht ein (Deloitte, 2018). Die erhoffte Kundenbindung bleibt somit aus.

Der verschärfte Wettbewerb, der Onlinehandel, der andauernde Einkaufstourismus sowie die schwache Wirkung von bestehenden Kundenbindungsprogrammen sind für die fallenden Preise und die stagnierenden Umsätze der Detailhändler massgeblich verantwortlich (siehe Abb.1).

Abbildung 1 – Herausforderung im Schweizer Detailhandel

Folglich zwingt dieser Sachverhalt die Unternehmen im Bereich Kundenloyalität, neue Wege zu gehen. Die technologischen Entwicklungen sowie die Verfügbarkeit von Demografie-, Verhaltens- und Transaktionsdaten ermöglichen die Umsetzung dynamisch individualisierter Ansätze zur Erhöhung der Kundenbindung.

2. Problemstellung

Preisdifferenzierung ist seit Jahren in der Gesellschaft etabliert. Dazu gehören beispielsweise qualitative, quantitative, räumliche und zeitliche Preisdifferenzierungen zweiten Grades, bei welchen man durch die Selbstselektion den Preis eines Gutes beeinflussen kann. Dabei kann zum Beispiel von Frühbucher- (zeitlich) oder Mengenrabatten (quantitativ) profitiert werden. Aber auch Preisdifferenzierungen dritten Grades werden bei den Detaillisten eingesetzt. Bei dieser Art der Differenzierung werden unterschiedliche Preise verschiedenen Kundensegmenten wie beispielsweise Jugendlichen, Erwerbstätigen oder Pensionierten angeboten.

Durch die fortschreitende Digitalisierung stehen den Unternehmen im Zeitalter von Big Data enorme Datenmengen aus diversen Quellen wie Kundenprogrammen, Marktbeobachtungen und sozialen Medien zur Verfügung. Die hohe Verfügbarkeit solcher Daten und das daraus extrahierte Wissen ermöglichen eine immer individualisiertere Behandlung der Kunden.

Die Anwendung von dynamisch individualisierten Preisen birgt das Potenzial, zufriedene Kunden in emotional gebundene zu transformieren und kann somit ein wichtiges Instrument zur Kundenbindung darstellen. Durch nicht erwartete Rabatte auf Produkte, welche die Kundin oder der Kunde oft kauft oder die für sie oder ihn auf Basis der Analyse der vorhandenen Daten interessant sein könnten, besteht die Chance, positive Emotionen auszulösen und dadurch die Loyalität zu erhöhen.

Eine Studie aus dem Jahr 2015 zeigt, dass die Berücksichtigung von Emotionen zu einer deutlichen Umsatzsteigerung führen kann (Magids, Zorfas, & Leemon, 2015). Emotional gebundene Kunden stellen für ein Unternehmen deutlich höhere Kundenwerte dar als nur zufriedene oder gar emotional ungebundene Kunden. Dennoch sind im Schweizer Offline-Detailhandel dynamisch individualisierte Preise im Moment nicht anzutreffen.

Sowohl die Akzeptanz einer solche Preisgestaltung als auch deren Einflussfaktoren und die Möglichkeit einer Loyalitätssteigerung sind weitestgehend unerforscht. Zudem ist unklar, in welcher Form die dynamischen Preise den Kunden angeboten werden können, damit sie von einem maximalen Einkaufserlebnis profitieren können. Die daraus resultierenden positiven Emotionen würden die Loyalität der Kunden gegenüber dem Anbieter erhöhen, was durch den Loyalitätseffekt zu einer Steigerung des Kundenwertes führen kann (Reichheld, 1997).

Aufbauend auf die oben gemachten Überlegungen wird untersucht, unter welchen Voraussetzungen Kunden dynamisch individualisierte Preisdifferenzierung akzeptieren können. Ziel ist es, diejenigen Faktoren zu identifizieren, welche Akzeptanz und Loyalität beeinflussen. Darüber hinaus sollte geprüft werden, in welcher Form solche Differenzierungen umgesetzt werden können, damit das Einkaufserlebnis des Kunden gesteigert werden kann.

3. Von dynamischem Pricing zu dynamisch individualisiertem Pricing

Dynamic Pricing ist eine Preisstrategie, bei der die Produktpreise an den aktuellen Markt angepasst werden (Krämer, Kalka, & Ziehe 2016). Preise können beispielsweise je nach Nachfrage, Preisschwankungen der Konkurrenten, Tageszeit oder Wetterbedingungen variieren.

Die allgemeine Dynamisierung von Preisen kann allerdings nicht mit individualisierter Preisbildung gleichgesetzt werden. Auch Individualisierung ist nicht mit Personalisierung gleichzusetzen. Während bei der Personalisierung eine Anpassung einer Dienstleistung oder eines Kommunikationskonzeptes auf Grundlage der vom Kunden allgemein verfügbaren

Daten vorgenommen wird, geht die Individualisierung einen Schritt weiter und ist demnach als Steigerung der Personalisierung zu sehen (Kuhn, 2017).

Das Dynamic-Pricing-Portfolio zeigt die verschiedenen Ausprägungen der Preisdifferenzierung mit Hilfe der beiden Dimensionen Individualisierung und Dynamisierung (siehe Abb. 2).

Abbildung 2 – Dynamic-Pricing-Portfolio

Quelle: in Anlehnung an Krämer, Kalka, & Ziehe (2016, S. 3)

Beim Einheitspreis werden Produkte und Services allen Nachfragern zu demselben Preis angeboten. Es findet keine Individualisierung statt.

Beim dynamischen Pricing werden Preise nicht individuell bestimmt, jedoch situativ angepasst, d. h. Faktoren wie Angebot und Nachfrage, Lagerbestände, Wetter usw. werden dabei berücksichtigt.

Beim individualisierten Pricing werden die Preise je nach individuellem Nachfrager individuell auf der Basis seiner Kundendaten bestimmt. Kunden erhalten Rabatte auf häufig gekaufte oder (neue) Produkte, die für sie interessant sein könnten. Das entspricht dem Next-Best-Offer-Konzept. Das Next-Best-Offer-Konzept ist ein Marketinginstrument, welches Unternehmen ermöglicht, ihren Umsatz durch gezieltes, auf Kundendaten basierendes Cross- und Upselling zu betreiben. Allerdings ist das Ziel nicht nur ein individualisierter Preis, sondern auch, das passende Produkt zum richtigen Zeitpunkt anzubieten. Basis für die Berechnung des passenden Produktes ist die sogenannte propensity to buy (Xevelonakis, 2008).

Beim dynamisch individualisierten Pricing werden Preise in Echtzeit je nach Nachfrager individuell und situativ bestimmt. Zur Preisberechnung werden die Intensität der Nachfrage

sowie Kunden- und Lagerdaten miteinbezogen. Beispielsweise muss aus Sicht des Detailhändlers ein Lagerbestand eines bestimmten Produktes so schnell wie möglich reduziert werden, da ansonsten die Haltbarkeit überschritten wird und das Produkt nicht mehr verkauft werden kann. Erst wenn diese Aufgabe mit dem Konzept des Next-Best-Offer-Konzeptes kombiniert werden kann, lassen sich daraus Loyalitätseffekte ableiten. Durch die Analyse von bestehenden und in Echtzeit generierten Daten kann die Affinität der Kunden identifiziert und das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt offeriert werden. Dieser erweiterte Ansatz wird zum Zweck der Arbeit als dynamisch individualisierter Ansatz (DIP) bezeichnet. Damit dieser Ansatz gewinnbringend umgesetzt werden kann, muss er von der Kundschaft akzeptiert werden.

In dieser Arbeit wird die Hypothese aufgestellt, dass Angebote, die auf dem DIP-Ansatz basieren, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, akzeptiert zu werden, wenn sie für den Kunden transparent sind.

4. Methodik

Um das Forschungsziel zu erreichen, wird zunächst die Beziehung zwischen dynamischer Preisgestaltung und dynamischem Next-Best-Offering untersucht. Anschliessend wird die Kundenakzeptanz des dynamisch individualisierten Pricings im Rahmen einer empirischen Umfrage untersucht. Abschliessend werden die empirischen Ergebnisse interpretiert und Handlungsempfehlungen abgegeben.

Die gegenwärtige Akzeptanz von dynamisch individualisierten Preisen sowie allfällige Loyalitätssteigerungen wurden mit Hilfe von quantitativen Methoden am Center für Data Science & Technology der HWZ erfasst. Basis der Datenerhebung bildet ein eigens entworfener Fragebogen. Daten wurden mittels Umfragen erhoben und mit deskriptiver Statistik ausgewertet (Müller, 2018). Die Nettostichprobe beinhaltet 40 persönliche Befragungen vor Einkaufszentren in der Stadt Zürich und 203 digital ausgefüllte Umfrage-Formulare im Grossraum Zürich. Der Stichprobenfehler beträgt $e = \pm 6,1$ Prozent und das Signifikanzniveau 5 Prozent.

5. Empirische Ergebnisse

Von den 240 Befragten geben 77 Prozent an, eine Kundenkarte zu besitzen und auch zu nutzen. Dies deutet auf eine hohe Akzeptanz von personalisierten Angeboten auf Basis von Kundendaten hin.

Die Kundenkarten-Verweigerer zeigen teilweise ein widersprüchliches Verhalten. Von den Befragten, welche zum Schutz der eigenen Privatsphäre keine Kundenkarten nutzen, ist über die Hälfte auf sozialen Medien aktiv.

Rund 58 Prozent der Teilnehmenden würden eine Rabattnachricht auf ihr Smartphone für ein bereits gekauftes Produkt schätzen. Davon würden 79 Prozent maximal drei Rabattnachrichten pro Einkauf als nicht störend empfinden.

Würde man auf Basis von Webaktivitäten den Kunden dynamische Preise in Form von Rabattnachrichten anbieten, würde dies bei rund einem Viertel positive Emotionen, d. h. Freude oder sogar Begeisterung, auslösen. Über die Hälfte wären jedoch beunruhigt.

Eine transparente und nachvollziehbare Preisberechnung wäre für 44 Prozent aller Teilnehmenden sehr wichtig. Durch eine transparente Preisgestaltung, d.h. eine mögliche Einsicht in die Preisberechnung, wären über 40 Prozent der Befragten bereit, dem Anbieter mehr Daten zur Verfügung zu stellen (Xevelonakis, 2019, S. 557).

Die segmentspezifischen Ergebnisse basierend auf demografischen Daten zeigen erstens, dass Digital Natives deutlich empfänglicher für dynamische und individualisierte Preisangebote als Personen fortgeschrittenen Alters sind, zweitens, dass die Akzeptanz für eine solche Preisgestaltung bei Männern deutlich höher als bei Frauen ist, und drittens, dass die Teilnehmerate bei Kundenprogrammen bei den 18- bis 35-Jährigen (Millennials) am tiefsten liegt.

In einer weiteren empirischen Studie am Center für Data Science & Technology der HWZ ($n = 110$ Kunden, $e = \pm 0,48$, $\alpha = 5$ Prozent) wurde ein allfälliger Zusammenhang zwischen den Merkmalen «individualisierte Ansprache» und «Kundenzufriedenheit» bei Kunden in der Telekommunikationsbranche untersucht (Hernandez, 2018). Rund 68 Prozent der Befragten wünschen sich eine individualisierte Ansprache. Des Weiteren ist aus den Ergebnissen ersichtlich, dass bei den Befragten mit zunehmendem Alter der Wunsch nach individualisierten Ansprachen nachlässt. Während in der Altersgruppe der bis 34-Jährigen der Anteil noch 75 Prozent beträgt, liegt er bei den 50- bis 65-Jährigen noch bei 36 Prozent. Aus den Bemerkungen der Befragten ist ersichtlich, dass die individualisierte Ansprache im Zusammenhang mit einem Mehrwert für den Kunden gesehen wird. So wird im Falle einer

direkten Ansprache gewünscht, dass diese «personalisiert», «sinnvoll» und «in Bezug auf die Kundentreue» erfolgen soll. Zudem sollen solche Ansprachen «nicht jeden Tag», aber «für alle Kunden, also bestehende wie auch neue Kunden» erfolgen. Die beiden Merkmale Kundenzufriedenheit und individualisierte Ansprache korrelieren mit einem Wert von 0,23 positiv. Das bedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen der individualisierten Ansprache und der Kundenzufriedenheit besteht. Der *p-Value* (0,0138) liegt unter dem definierten Signifikanzniveau von 5 Prozent (Hernandez 2018).

6. Interpretation der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen

Ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Untersuchung über die Akzeptanz von dynamisch individualisierten Preisen ist die Tatsache, dass über die Hälfte der Befragten, welche nie Kundenprogramme nutzen, weil sie keine persönlichen Daten preisgeben wollen, auf sozialen Medien aktiv sind. Ein möglicher Erklärungsversuch hierfür ist das Vorhandensein der Intensions-Verhaltens-Lücke (Carrington, Neville, & Whitwell, 2010, S. 141). Menschen handeln nicht immer so, wie sie es gerne möchten. Es besteht eine Diskrepanz zwischen Absicht und Handlung.

Die Zustellung personalisierter Rabattnachrichten auf ein Handheldgerät während eines Einkaufs würde bei einer Mehrheit der Befragten positive Emotionen auslösen. Diese gelten als emotionale Motivatoren und können durch eine geschickte Anwendung von Preisdifferenzierungen das Kundenverhalten sowie deren Loyalität positiv beeinflussen. Das angesprochene Kundensegment muss aber sorgfältig definiert werden, um entsprechende Preisangebote nur empfänglichen Kunden zu unterbreiten. Unerwünschte personalisierte Rabattnachrichten können von den Kunden als Belästigung empfunden werden, was zur gegenteiligen Wirkung, nämlich zu einem Loyalitätsverlust, führen könnte.

Eine weitere wichtige Erkenntnis stellen demografische Unterschiede bezüglich der Akzeptanz des dynamisch individualisierten Pricings dar. Sie ist bei den Millennials deutlich höher als bei Personen fortgeschrittenen Alters. Der Anteil von handlungsfähigen Digital Natives in der Gesellschaft wächst in den kommenden Jahrzehnten immer weiter an, weshalb davon auszugehen ist, dass in Zukunft die allgemeine Akzeptanz für eine solche Preisgestaltung weiter steigen wird. Dies stellt ein wesentliches ökonomisches Potenzial für die Unternehmen dar. Die Loyalität dieses Kundensegments könnte durch das Hervorrufen oder Erzeugen von positiven Emotionen mittels unerwarteter, individualisierter Rabatte erhöht werden. Die dafür erforderlichen Data-Mining-Techniken wie Webmining oder Big Data Analytics existieren bereits (Müller & Lenz, 2013).

Obwohl die Millennials am empfänglichsten für dynamische, personalisierte Preisdifferenzierungen sind, ist die Nutzung von Kundenprogrammen bei diesem Kundensegment deutlich tiefer als bei den Befragten fortgeschrittenen Alters (p -value: 0,039). Dieses Segment stellt somit das höchste Potenzial für dynamisch individualisierte Preise dar. Die oft verwendete Kundenkarte sollte mehr anbieten als das Sammeln von Punkten, wenn man diese Kunden stärker an das Unternehmen binden will. Zusätzlich sollten dem Kunden die Vorteile des Loyalitätsprogramms klarer aufgezeigt werden. Durch gezielte Marketingmassnahmen oder gänzlich neue, anwenderfreundliche und intuitive Kundenprogramme könnte versucht werden, diesem Segment die Nutzung von Kundenprogrammen näherzubringen und sie von den Vorteilen wie Rabatten und der Zunahme des Einkaufserlebnisses durch spielerische Elemente zu überzeugen.

Eine transparente Preisgestaltung und die Kenntnis über die Entstehung der dynamisch individualisierten Preise ist einem Grossteil der Kunden sehr wichtig. Die Zurverfügungstellung einer entsprechenden Funktion (zum Beispiel in der jeweiligen App des Detailhändlers) könnte nicht nur ein angemessenes Mittel zur Erhöhung der Akzeptanz darstellen, sondern vermutlich auch die Loyalität steigern. Ausserdem könnten damit weitere wichtige Kundendaten generiert werden, denn ein wesentlicher Anteil der Kunden wäre bereit als Gegenleistung für diese Transparenz weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Für eine erfolgreiche Umsetzung einer individualisierten Preisgestaltung sollte diesem Aspekt deshalb grosser Wert beigemessen werden.

7. Schlussfolgerung

Aus ökonomischer Sicht stellen dynamisch individualisierte Preise ein grosses Potenzial dar. Durch gezieltes Cross- und Upselling können sowohl der Umsatz als auch die Loyalität der Kunden zum Unternehmen bzw. zum Produkt gesteigert werden.

Die Ergebnisse der empirischen Studie sind statistisch zwar nicht signifikant, stehen aber im Einklang mit früheren Studien und lassen unter Vorbehalt interessante Aussagen ableiten. Allerdings müssen diese im Rahmen weiterführender Forschung mit breiterer Datenbasis und besseren Erhebungsverfahren erhärtet werden (Rasch, Friese, Hofmann, & Naumann, 2014, S. 59).

Grundsätzlich akzeptieren Millennials individualisierte und dynamische Preise zu einem höheren Prozentsatz als Personen fortgeschrittenen Alters. Es kann also davon ausgegangen werden, dass in den kommenden Jahren die allgemeine Akzeptanz steigen wird.

Voraussetzung für diese Preisstrategie ist allerdings, dass die affinen Kunden identifiziert und individuell, d. h. ereignisbasiert, bedürfnisgerecht und über die richtigen Kanäle angesprochen werden (Xevelonakis, 2008). Zudem muss die Preisstrategie transparent und fair sein und vom Kunden als gerechtfertigt und nachvollziehbar angesehen werden. Kundenbindungsprogramme sollten um emotionale Faktoren erweitert werden und Transparenz über die Preisbildung sowie die Verwendung der Kundendaten durch gezielte Kommunikationsmassnahmen geschaffen werden.

8. Ausblick

Zukünftige Forschung in Dynamic Pricing muss auch der Frage der Systemarchitektur zur Umsetzung dieses Konzeptes nachgehen. Daten aus externen und internen Quellen sollen integriert werden. Ein mögliches Lösungskonzept könnte die Kombination von Big Data-Technologien und Data Warehouses sein. Während Data Warehouses primär strukturierte Daten beinhalten, sind sogenannte NoSQL-Datenbanken in der Lage, unstrukturierte Daten abzuspeichern und zur Verfügung zu stellen.

Um Kunden dynamisch individualisierte Angebote zu offerieren, ist eine Systemarchitektur erforderlich, welche die Kombination und Transformation von Daten aus unterschiedlichen Quellen ermöglicht und gleichzeitig Off-Line- und Streaming Analytics erlaubt (Gupta & Giri, 2018). Bestehende Architekturkonzepte genügen jedoch den heutigen Anforderungen nicht. In diese Richtung soll weiter geforscht werden.

9. Quellenverzeichnis

- Carrington, M. J., Neville B. A., Whitwell G. J. (2010). Why Ethical Consumers Don't Walk Their Talk: Towards a Framework the Gap Between Understanding and Actual the Ethical Purchase Intentions Minded Buying Behaviour of Ethically Consumers. *Journal of Business Ethics* 97(1), 139–158.
- Deloitte (2018). Nutzung und Erfolgsfaktoren von Kundenbindungsprogrammen im Detailhandel. Abgerufen 1. September 2018, von <https://www2.deloitte.com/ch/de/pages/consumer-industrial-products/articles/kundenbindungsprogrammen-im-detailhandel.html>
- Gupta, S., & Giri V. (2018). *Practical Enterprise Data Lake Insights: Handle Data-Driven Challenges in an Enterprise Big Data Lake*. Apress.
- Hernandez, L. (2018). *Entwicklungsstand und Perspektiven von Business Intelligence für das Marketing Controlling im Umfeld der Telekommunikationsbranche in der Schweiz*. Master Thesis eingereicht an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.
- Krämer, A., Kalka, R. & Ziehe, N. (2016). Personalisiertes und dynamisches Pricing aus Einzelhandels- Und Verbrauchersicht. *Marketing Review St. Gallen*.
- Kuhn, M. (2017). Der Unterschied von Personalisierung und Individualisierung. Abgerufen 5. September 2018, von <https://www.towa-digital.com/news/der-unterschied-von-personalisierung-und-individualisierung/>
- Jucker, S. (2018). Retail Outlook 2018: Der Detailhandel hinkt der Konjunktur hinterher. Abgerufen 17. August 2018, von <https://www.credit-suisse.com/corporate/de/articles/news-and-expertise/retail-outlook-2018-201801.html>
- Magids, S., Zorfas, A., & Leemon D. (2015). The New Science Of Customer Service. *Harvard Business Review (November)*. Abgerufen 1. September 2018 von <https://hbr.org/2015/11/the-new-science-of-customer-emotions>
- Müller, M. (2018). Personalisierte Preisdifferenzierungen im Schweizer Detailhandel: technische Möglichkeiten Chancen und Risiken. Bachelor Thesis eingereicht an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.
- Müller, R., & Lenz, H-J. (2013). *Business Intelligence*. Heidelberg, Deutschland: Springer.

- Rasch, B., Friese, M., Hofmann, W., & Naumann E. (2014). *Quantitative Methoden 1: Einführung in die Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler* (4. Aufl.). Berlin-Heidelberg, Deutschland: Springer.
- Reicheld F. (1997). *Der Loyalitäts-Effekt: Die verborgene Kraft hinter Wachstum, Gewinnen und Unternehmenswert*. Frankfurt/Main, Deutschland: Campus.
- St. Galler Tagblatt (2018, Juni 26.). Schweizer Detailhandel setzte 2017 weniger mit Lebensmitteln um. Abgerufen 18. August 2018, von <https://www.tagblatt.ch/newsticker/schweiz/schweizer-detailhandel-setzte-2017-weniger-mit-lebensmitteln-um-ld.1032308>
- Statista (2018). Marktanteile der führenden Lebensmittelhändler in der Schweiz im Jahr 2017. Abgerufen 1. September 2018, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/368538/umfrage/marktanteile-der-fuehrenden-unternehmen-im-lebensmittelhandel-in-der-schweiz/>
- Xevelonakis, E. (2008). Managing event-driven customer relationships in telecommunications. *Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management* 15(3), 146–152.
- Xevelonakis E. (2019). Die neuen Elemente der digitalen Kundenbindung: Dynamik, Individualisierung und Transparenz. *Swiss Marketing Review* 1/19.